

ZOO LAYOUT AND IMPORTANCE HAYVANAT BAHÇESİ DÜZENİ VE ÖNEMİ

Yavuzkan PAKSOY¹, Duygu ARSLAN², Aygül ARSUN³, Damla ATAY³, Oğulcan DEMİR³

¹Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

²Alfa Vet Veteriner Hekim Muayenehanesi

³Antalya Zoo and Nature Park

ABSTRACT

Objective: The aim of this review is to emphasize the critical importance of zoos and wildlife parks in social life and to evaluate their roles in animal conservation, education, research, and recreation. In addition, the study highlights the significance of these facilities in protecting endangered species and supporting their rehabilitation and reintroduction into natural habitats.

Materials and Methods: This study was conducted based on a comprehensive literature review and interviews with selected wildlife parks operating in accordance with internationally accepted standards. Relevant scientific publications and reports concerning zoos, wildlife conservation, and animal welfare were examined to assess the functions and contributions of these institutions.

Results: Technological development and industrialization have led to a continuous reduction in green areas worldwide, resulting in habitat loss and increasing extinction risks for many animal species. Zoos and wildlife parks provide suitable environments for the protection, care, and feeding of endangered or injured animals while attempting to replicate natural habitats. These institutions fulfill four interconnected functions: research, conservation, education, and recreation. Furthermore, they enable people to observe species that they would not normally encounter in everyday life, thereby strengthening the human-animal relationship and increasing public awareness regarding biodiversity and environmental conservation.

Conclusion: Zoos and wildlife parks are indispensable institutions for the preservation of biodiversity and the welfare of endangered species when established and managed under appropriate conditions with animal welfare as a primary consideration. Besides contributing to scientific research and environmental education, these facilities play a crucial role in the care, rehabilitation, and potential reintroduction of threatened animals into the wild. Therefore, properly managed zoos and wildlife parks constitute an essential component of modern wildlife conservation strategies.

Keywords: Animal, Breeding, Facility, Welfare, Zoo,

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı, hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam parklarının sosyal yaşamdaki kritik önemini vurgulamak ve hayvanların korunması, eğitimi, araştırması ve rekreasyonundaki rollerini değerlendirmektir. Ayrıca, çalışma bu tesislerin tehlike altındaki türlerin korunmasında ve rehabilitasyonları ile doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmalarında oynadığı önemi vurgulamaktadır.

Materyaller ve Yöntemler: Bu çalışma, kapsamlı bir literatür taraması ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak faaliyet gösteren seçilmiş vahşi yaşam parklarıyla yapılan görüşmelere dayanarak gerçekleştirilmiştir. Hayvanat bahçeleri, vahşi yaşamın korunması ve hayvan refahı ile ilgili ilgili bilimsel yayınlar ve raporlar, bu kurumların işlevlerini ve katkılarını değerlendirmek için incelenmiştir.

Bulgular: Teknolojik gelişme ve sanayileşme, dünya çapında yeşil alanlarda sürekli bir azalmaya yol açarak, birçok hayvan türü için habitat kaybına ve artan yok olma riskine neden olmuştur. Hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam parkları, tehlike altındaki veya yaralı hayvanların korunması, bakımı ve beslenmesi için uygun ortamlar sağlarken, doğal yaşam alanlarını taklit etmeye çalışmaktadır. Bu kurumlar dört birbirine bağlı işlevi yerine getirmektedir: araştırma, koruma, eğitim ve rekreasyon. Ayrıca, insanların günlük yaşamlarında normalde karşılaşamayacakları türleri gözlemlemelerini sağlayarak insan-hayvan ilişkisini güçlendirir ve biyoçeşitlilik ve çevre koruma konusunda kamuoyunun farkındalığını artırır.

Sonuç: Hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam parkları, hayvan refahı öncelikli bir husus olarak ele alınarak uygun koşullar altında kurulup yönetildiğinde, biyoçeşitliliğin korunması ve tehlike altındaki türlerin refahı için vazgeçilmez kurumlardır. Bilimsel araştırmalara ve çevre eğitimine katkıda bulunmanın yanı sıra, bu tesisler tehdit altındaki hayvanların bakımı, rehabilitasyonu ve potansiyel olarak vahşi doğaya yeniden kazandırılmasında çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle, düzgün yönetilen hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam parkları, modern vahşi yaşam koruma stratejilerinin temel bir bileşenini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan, Hayvanat Bahçesi, Refah, Üreme, Tesis

Sorumlu Yazar: Yavuzkan PAKSOY, Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

E-mail: yavuzkan7@gmail.com

Bu makaleye atf yapmak için: PAKSOY, Y., ARSLAN, D., ARSUN, A., ATAY, D., DEMİR, O. (2026). Hayvanat Bahçesi Düzeni ve Önemi. *Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi*. 11(2), 136 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627488>

GİRİŞ

Dünyada teknoloji ve sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte; yeşil alanlar her geçen gün azalmaktadır. Bu durum hayvanların yaşam alanını kısıtlamakta, birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır (IUDZGIUCN, 1997; Kellert, 2005). Hayvanları korumak ve doğal yaşamlarına uygun olarak barındırabilmek için doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçeleri dünyanın birçok bölgesinde kurulmaktadır. Hayvanat bahçeleri, farklı hayvan türlerinin koruma altında tutulduğu, insanların bu canlıları yakından gözlemleyebildiği önemli kurumlardır. Geçmişte daha çok eğlence amacıyla kurulan hayvanat bahçeleri, günümüzde eğitim, bilimsel araştırma ve türlerin korunması gibi önemli görevler üstlenmektedir. Özellikle doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve çevresel sorunların artması, hayvanat bahçelerinin önemini daha da artırmıştır. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok hayvan türünün korunması ve insanların doğa bilinci kazanması açısından hayvanat bahçeleri önemli bir role sahiptir (Yılmaz ve Özbilen, 2011).

Hayvanat bahçelerinin temel işlevleri araştırma, koruma, eğitim ve rekreasyon olmak üzere birbiriyle ilişkili dört başlık altında toplanmaktadır. Bu kurumlar öncelikle araştırma, koruma ve eğitim faaliyetleriyle öne çıksa da ziyaretçilerin büyük bir kısmının hayvanat bahçelerini ziyaret etmesindeki temel motivasyon rekreasyondur (Altman, 1998; Reade ve Waran, 1996). Ziyaretçiler, eğitici yönü bulunan, ilgi çekici ve keyifli ortamlarla karşılaştıklarında hayvanat bahçesini yeniden ziyaret etmeye daha istekli olmaktadır. Eğlenerek edinilen bu deneyim, hayvanat bahçelerinin asıl amacı olan koruma çalışmalarına olan desteği artırırken, aynı zamanda araştırmalara, hayvan refahına ve hayvanlara yönelik ilgi ve duyarlılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Nitekim hayvanat bahçelerinde bulunan türler hakkında bilgi sahibi olan ziyaretçilerin, hayvanlara karşı daha olumlu tutumlar geliştirdikleri ve koruma faaliyetlerini daha fazla destekledikleri bildirilmektedir (Anderson ve ark., 2003; Hosey, 2005). Bu çalışmada; hayvanat bahçelerinin düzeni ve önemi detaylı literatür taraması ile açıklanmıştır.

Hayvanat Bahçelerinin Kurulum Amaçları

Araştırma: Hayvanat bahçeleri, bilim insanlarına hayvan davranışlarını inceleme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede hayvanların yaşam biçimleri, beslenme alışkanlıkları ve üreme süreçleri hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Veterinerlik alanında yapılan çalışmalar sayesinde hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Böylece hem esaret altındaki hem de doğal yaşam alanlarındaki hayvanların sağlık koşulları iyileştirilmektedir. Zooloji ve biyoloji alanlarında gerçekleştirilen araştırmalar, nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına katkı sağlamaktadır. Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, koruma programlarının daha etkili şekilde uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Hayvanat bahçeleri, doğada gözlemlenmesi zor olan hayvan türlerinin kontrollü ortamlarda incelenmesini mümkün kılmaktadır. Bu durum bilimsel çalışmaların daha düzenli yürütülmesine olanak sağlamaktadır.

Koruma: Modern hayvanat bahçelerinin en önemli amaçlarından biri nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvan türlerini korumaktır. Kaçak avcılık, çevre kirliliği ve doğal yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tehlike altında bulunan türler, özel koruma programlarıyla güvenli ortamlarda yaşatılmaktadır. Hayvanat bahçelerinde uygulanan kontrollü üreme programları sayesinde bazı türlerin sayısı artırılmakta ve soylarının devamlılığı sağlanmaktadır. Koruma çalışmaları kapsamında bazı hayvan türleri yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanmaktadır. Hayvanat bahçeleri, biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak küresel koruma çalışmalarına destek vermektedir.

Eğitim: Hayvanat bahçeleri, insanların farklı hayvan türlerini yakından tanınmasına olanak sağlayarak eğitici bir görev üstlenmektedir. Özellikle çocukların hayvanları doğrudan gözlemlemesi, çevre ve doğa bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitim programları,

seminerler ve rehberli geziler aracılığıyla ziyaretçilere hayvanların yaşam alanları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir. İnsanlarda doğa sevgisi oluşturularak çevre sorunlarına karşı duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Hayvanat bahçeleri sayesinde toplum, biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi konusunda bilinçlenmektedir.

Rekreasyon: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların çevrelerine olan ilgisi her geçen gün azalmaktadır (Pekince ve ark., 2024). Hayvanat bahçeleri, insanların günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğa ile vakit geçirebildikleri önemli rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar bu alanlarda farklı hayvan türlerini gözlemleyerek hem eğlenmekte hem de dinlenme fırsatı bulmaktadır. Özellikle şehir yaşamının yoğunluğu içinde doğal ortamlara duyulan ihtiyaç, hayvanat bahçelerinin rekreasyonel önemini artırmaktadır. Aileler, çocuklar ve turistler için sosyal etkinlik alanı oluşturan hayvanat bahçeleri, bireylerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda insanların doğaya olan ilgisini artırarak çevresel farkındalık oluşturmaktadır (Ballantyne ve ark., 2007; Conway, 2003; Yılmaz ve Özbilen, 2011).

Hayvanat Bahçelerinin Tarihçesi

Hayvanat bahçeleri hayvanların doğal ortamlarına en benzer şekilde barındırıldıkları ve korundukları alanlardır. Bu ortamlar devletler tarafından kurulur ve belirli kanunlar çerçevesinde yönetilir. Buradaki en önemli gaye; hayvanların doğal ortamlarına benzer şekilde bakım ve besleme stratejileri ile barındırılması, refahlarının üst düzeyde tutulmasıdır. Bu bağlamda ele alındığında tarihsel gelişim çok önemlidir. Kurulum amaçları benzer olsa da her geçen gün hayvanat bahçelerinin imkân ve koşulları geliştirilmektedir (Yılmaz ve Özbilen, 2011).

Vahşi hayvanların insanlar tarafından sergilenmesi binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu uzun süreç boyunca hayvanların teşhir edilmesine yönelik yaklaşımlar ve tasarım anlayışları önemli değişimler göstermiştir. Tarihte bilinen ilk kapsamlı hayvan koleksiyonunun M.Ö. 2500 yılında Mısır'da oluşturulduğu kabul edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise Çin'de hüküm sürdüğü düşünülen Wen Wang'ın, Lüng-Yu (Bilgi Bahçesi) olarak adlandırdığı yaklaşık 600 hektarlık bir alanı hayvanların barındırılması için ayırdığı bilinmektedir (Berkyez, 1993).

Avrupa'da kurulan ilk hayvanat bahçesi, 1650 yılında Versailles Sarayı bünyesinde oluşturulmuştur. Bu koleksiyonda yer alan ve çitlerle çevrili sergi alanları, ziyaretçileri ve saray sakinlerini etkilemek amacıyla saray merkezli bir mimari anlayışla tasarlanmıştır (Açikkol, 1984). Versailles Sarayı'ndaki bu düzenlemeden ilham alınarak oluşturulan ve modern hayvanat bahçelerinin gelişimine öncülük eden Schönbrunn Hayvan Koleksiyonu ise 1752 yılında, Viyana yakınlarında Prens Franz I tarafından kurulmuştur.

Her hayvan türünden en az bir örneğin yer aldığı kapsamlı koleksiyonlar oluşturma düşüncesi doğrultusunda ilk modern hayvanat bahçesi 1828 yılında Londra'da açılmıştır (Plaatsman, 1996). Londra Hayvanat Bahçesi, halkın hayvanlara olan ilgisinin artmasına katkı sağlamış olsa da hayvanların kafeslerde sergilenmesi anlayışını değiştirememiştir. Hayvanat bahçesi tasarımındaki önemli dönüşüm ise 20. yüzyılın başlarında, vahşi hayvan tüccarı Karl Hagenbeck tarafından gerçekleştirilmiştir. Hagenbeck, hayvanların parmaklıklı kafeslerde ve doğal çevrelerinden uzak alanlarda sergilenmesi yerine, yapay kayalıklar ve hendeklerle sınırlandırılmış, daha doğal görünümlü yaşam alanlarında barındırılmasını savunmuştur. Bu anlayış doğrultusunda tasarlanan ilk hayvanat bahçesi de 1907 yılında Hagenbeck tarafından Hamburg'da kurulmuştur (Jones, 1989) (Şekil 1).

Şekil 1. Havuz içinde serinleyen ayılar (Antalya Doğal Yaşam Parkı)

20. yüzyılın sonlarına doğru hayvanat bahçeleri, ekolojik farkındalık oluşturma ve doğa koruma bilincini geliştirme gibi önemli görevler üstlenmeye başlamış, bu durum sergi alanlarının tasarımına da yansımıştır. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, hayvanların doğal yaşam ortamlarını yansıtan; bitki örtüsü, su öğeleri ve arazi yapısı gibi unsurları içeren alanlarda sergilenmelerine olanak sağlamıştır. Böylece ziyaretçiler ile hayvanlar arasındaki görsel engellerin en aza indirildiği, doğanın devamı niteliğinde algılanan ve daha doğal deneyimler sunan sergi alanlarının tasarlanması mümkün hale gelmiştir (Yılmaz, 2007).

Hayvanat Bahçelerinin Dünyadaki ve Türkiye'deki Durumu

Hayvanat bahçeleri, günümüzde yalnızca hayvanların sergilendiği alanlar olmaktan çıkmış; biyolojik çeşitliliğin korunması, nesli tehlike altında bulunan türlerin sürdürülebilirliği, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi gibi çok yönlü görevler üstlenen kuruluşlar haline gelmiştir. Dünya genelinde faaliyet gösteren hayvanat bahçeleri ve akvaryumların sayısının 10.000'in üzerinde olduğu, bu kuruluşların yılda yaklaşık 700 milyon ziyaretçiye ulaştığı bildirilmektedir (WAZA, 2023). Modern hayvanat bahçelerinin temel amaçlarından biri, doğal yaşam alanları çeşitli nedenlerle tehdit altında bulunan türlerin korunmasıdır. Bu kapsamda yürütülen ex-situ koruma programları sayesinde birçok tür için kontrollü üreme çalışmaları gerçekleştirilmekte, genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanmakta ve uygun koşulların oluşması durumunda bireylerin yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılması hedeflenmektedir (Conway, 2003).

Dünya genelinde öne çıkan hayvanat bahçeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan San Diego Zoo, Almanya'daki Zoo Berlin ve Singapur'daki Singapore Zoo yer almaktadır. San Diego Zoo, nesli tehlike altında bulunan türlere yönelik başarılı koruma ve üreme programlarıyla tanınırken; Zoo Berlin, sahip olduğu yüksek tür çeşitliliği ile dünyanın en kapsamlı hayvan koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Singapore Zoo ise doğal yaşam alanlarına benzer şekilde tasarlanmış sergileme sistemleri ve yüksek hayvan refahı standartları ile uluslararası düzeyde örnek gösterilen kuruluşlar arasında yer almaktadır (EAZA, 2024; WAZA, 2023).

Türkiye'de ise farklı büyüklüklerde faaliyet gösteren çok sayıda hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı bulunmaktadır. Bunlar arasında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Antalya Doğal Yaşam Parkı, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Bursa Hayvanat Bahçesi, sahip oldukları hayvan popülasyonları, eğitim faaliyetleri, koruma çalışmaları ve ziyaretçi kapasiteleri bakımından ön plana çıkmaktadır. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yüzlerce tür ve binlerce hayvana ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak kabul

edilmektedir. Antalya Doğal Yaşam Parkı ise yaban hayvanı rehabilitasyonu, çevre eğitimi faaliyetleri ve koruma programları ile ülkemizin önemli doğal yaşam merkezlerinden biri konumundadır. Hayvanat bahçelerinin uluslararası düzeyde temsil edildiği en önemli kuruluşların başında Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği World Association of Zoos and Aquariums-(WAZA) gelmektedir. WAZA, dünya genelindeki hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar arasında iş birliğini geliştirmeyi, hayvan refahı standartlarını yükseltmeyi ve tür koruma çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa kıtasında ise Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kuruluşlar tarafından belirlenen standartlar, modern hayvanat bahçelerinin yönetiminde ve hayvan refahının sağlanmasında temel rehber niteliği taşımaktadır. Türkiye’de hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının faaliyetleri başta 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca yaban hayvanlarının korunması, rehabilitasyonu, nakli ve kayıt altına alınmasına ilişkin uygulamalar Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir.

Türkiye’deki hayvanat bahçeleri günümüzde yalnızca rekreasyon ve eğitim alanları olarak değil, aynı zamanda yaban hayatının korunması, rehabilitasyonu ve yeniden doğaya kazandırılması süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlenen kurumlar olarak öne çıkmaktadır (Yılmaz ve Özbilen, 2011). Çalışma kapsamında, Antalya Doğal Yaşam Parkı’ndan sağlanan rehabilitasyon ve yeniden doğaya kazandırma süreçlerine ilişkin veriler incelenmiştir. Böylece kayıt tutulmasının önemi açıkça görülmektedir. Bu olumlu verilerin ziyaretçilere açık olması bazı insanların hayvanat bahçeleri ile ilgili olumsuz düşüncelerini önleyecektir. Benzer şekilde araştırmalarımız sırasında Bursa hayvanat bahçesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Eskişehir hayvanat bahçesinin de önemli koruma faaliyetleri yürüttüğü tespit edilmiştir.

Hayvanat Bahçesi Çeşitleri

Hayvanat bahçeleri, ziyaretçilerin doğal görünümlü sergi alanlarında hayvanların yaşam ortamları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri ve onların davranış özelliklerini gözlemleyerek keşfedebilecekleri mekânlar olarak planlanmalıdır (Yılmaz, 2007). Bu doğrultuda, hayvanat bahçelerinin hem hayvanların refahını sağlayacak hem de ziyaretçilerin hayvanların yaşam koşulları konusunda kaygı duymayacakları şekilde tasarlanması gerekmektedir. Mimarlar, mühendisler, veteriner hekimler, zoologlar ve çevre uzmanlarının iş birliğiyle oluşturulan tesisler daha işlevsel ve düzenli bir yapı göstermektedir. Hayvanat bahçeleri genel olarak beş farklı grupta sınıflandırılabilir (Yılmaz ve Özbilen, 2011). Bu sınıflar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Hayvan Koleksiyonları: Hayvanlar çitlerle sınırlandırılmış alanlar içerisinde sergilenmektedir. Bu tür yapılar temel olarak eğlence amacıyla oluşturulmuştur.

Geleneksel Hayvanat Bahçeleri: Bu tesislerde hayvanlar, birbirine yakın konumlandırılmış küçük kafeslerde veya yüksek duvarlarla çevrili çukur alanlarda sergilenmektedir. Eğlence ve bilimsel araştırma amaçlarına hizmet eden yapılardır.

Yarı Doğal Hayvanat Bahçeleri: Bu sergileme anlayışı, hayvanlara daha geniş yaşam alanları sunarken ziyaretçilerin de hayvanları daha rahat gözlemleyebilmesine olanak tanımaktadır. Sergi alanları, doğal çevreyi yansıtacak biçimde yapay materyaller kullanılarak düzenlenmiştir. Sınırları unsurların görünürlüğü mümkün olduğunca azaltılmıştır. Araştırma, eğitim, koruma ve rekreasyon amaçları doğrultusunda tasarlanmış tesislerdir.

Doğal Hayvanat Bahçeleri: Hayvanlar, kendi türlerinden bireylerle birlikte doğal sosyal gruplar halinde sergilenmektedir. Sergi alanları, hayvanların doğal yaşam alanlarındaki arazi yapısını ve bitki örtüsünü yansıtacak şekilde planlanmıştır. Hayvanlar ile ziyaretçiler arasındaki görsel bütünlüğü bozabilecek herhangi bir sınır unsuru bulunmamaktadır. Araştırma, eğitim, koruma ve rekreasyon amaçlarına hizmet eden yapılardır.

Doğa Koruma Alanları ve Safari Parklar: Bu alanlarda temel amaç, hayvanların doğal yaşam ortamlarını değiştirmeden koruma altına almaktır. Hayvanların hareket alanlarını sınırlandırmak yerine, ziyaretçilerin kullanabileceği bölgeler kısıtlı tutulmaktadır. Araştırma, eğitim, koruma ve rekreasyon amaçları doğrultusunda düzenlenmiş tesislerdir.

Ziyaretçiler İçin Alanlar

- Açık Kenarlı Seyir Alanları: Bu alanda ziyaretçiler küçük hayvanları daha yakından tanıma fırsatı bulur.
- Bitkisel Kenarlı Seyir Alanları: Hayvanlar ile ziyaretçiler arasında ara ara bitkiler bulunur. Bu durum doğal bir ambiyans meydana getirir.
- Üzeri Kapalı Seyir Alanları: Uzun süre seyredilecek yırtıcı hayvanlar bölümünde konfor sağlanır.
- Seyir Köprüleri: Ziyaretçilere geniş görüş alanları sağlanır (Wylson, 1994).

Sınır Aparatları

Hayvanat bahçelerinde hayvanların birbirlerinden ve dış ortamlardan ayrı tutulabilmesi; iyi dizayn edilmiş sınır elemanları ile mümkündür. Bu sınırlama yapılırken güvenlik ön planda ele alınır. Önemli olan başka bir husus ise; ziyaretçilerin sergi alanlarını rahatça görebilmeleridir. Sınır elemanları ortamın izlenmesini aşırı derecede perdeliyorsa, hayvanat bahçelerine duyulan ilgi azalabilir (Giritlioğlu ve ark., 1993).

Sınır aparatları amaca ve kullanılacak malzemeye göre 2 başlık altında ele alınır: Somut aparatlar, soyut aparatlar (Şekil 2, Tablo 1).

Tablo 1. Sınır aparatları

Ana Kategori	Alt Kategori	Açıklama / Özellikler	Örnekler
Somut aparatlar	Fiziksel aparatlar	Duvarlar, çitler, cam bölmeler, ağ engeller, kuru v su dolu hendeklerden oluşur.	Duvarlar, çitler, cam bölmeler, a engeller, kuru hendekler, su dol hendekler
Somut aparatlar	Termal aparatlar	Soğuk ve sıcak su hatlarını içeren, özellikl sürüngenler için kullanılan sınır elemanlarıdır.	Soğuk su hatları, sıcak su hatları
Soyut aparatlar	Psikolojik aparatlar	Özellikle hayvanın korku ve rahatsızlı duygusundan yararlanılarak eğitilmesi sayesinde etkili olan bariyer türleridir.	Korku ve rahatsızlık duygusur dayalı bariyerler

Şekil 2. Seyir tepesinden görülen aslanlar (Antalya Doğal Yaşam Parkı)

Hayvan Refahı ve Anormal Davranışlar

Esaret altındaki canlılarda görülen anormal davranışlar, hayvanlara doğal ortamlarına benzer çevre şartları oluşturulursa yok denecek kadar azalmaktadır. Uygun bakım ve besleme, yeterli büyüklükte alan, dinlenebilecekleri ve saklanabilecekleri gizli bölmeler, farklı türlerin ayrı barındırılması ve hayvanlar ile ziyaretçilerin temasının engellenmesi gibi ideal yönetim stratejileri uygulanarak anormal davranışların önüne geçilebilir (Clubb and Mason, 2003; Khan ve Balieva, 2021). Kendi etrafında dönme, duvar yalama, saldırganlık, aşırı korku, diğer canlılara zarar verme, pika, kaprofaji ve kendini ısırma gibi anormal davranışlar, uygun olmayan koşullarda evcil ya da vahşi hayvanlarda görülebilir. Hayvan refahını artırmak yönetim stratejilerinin en kritik unsurudur (Alapala ve Ünal, 2009; Paksoy ve Gücüyener Hacan, 2023).

SONUÇ

Hayvanat bahçeleri özellikle nesli tükenmekte olan ya da yaralı vahşi hayvanların bakım ve beslemesinin yapıldığı mekânlardır. Hayvanat bahçeleri insanların normal yaşamlarında göremeyecekleri hayvanları tanımalarını sağlar. İnsan-hayvan arasındaki bağın güçlenmesini sağlayan bu mekânlar inşa edilirken, doğal ortamlara benzemesine dikkat edilir. Bir hayvanat bahçesi ne kadar doğal ve hayvanların yaşaması için uygun olursa, o derecede dikkat çekici ve hayvanların refah içinde yaşayacakları mekânlar olmaktadır.

Sonuç olarak, uzman kişiler tarafından tasarlanan ve idare edilen hayvanat bahçeleri insan ve hayvanların sosyal yaşamına önemli derecede katkı sağlamaktadır.

Yazarların Katkıları: Kavramsallaştırma: Y.P., D.A., A.A., D.A., ve O.D.; metodoloji: Y.P.; veri düzenleme: Y.P., D.A., A.A., D.A., ve O.D.; yazım — ilk taslak hazırlama: Y.P., D.A., A.A., D.A., ve O.D.; yazım—gözden geçirme ve düzenleme: Y.P., D.A., A.A., D.A., ve O.D. Tüm yazarlar, makalenin yayınlanan versiyonunu okumuş ve onaylamıştır.

Finansman: Bu araştırma, herhangi bir finansman kurumu/sektöründen hibe almamıştır.

Veri Erişilebilirlik Beyanı: Bu çalışmada sunulan orijinal katkılar makaleye dahil edilmiştir. Daha fazla bilgi için ilgili yazarlara başvurulabilir.

Teşekkürler: Yazarlar, Antalya Doğal Yaşam Parkı sorumlu hekimleri ve personellerine araştırmamıza gösterdiği katkıdan dolayı minnettardır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

REFERENCES

- Açikkol, C. 1984. Master Plan for Ankara Zoo and The Planning of Aquatic Exhibition Building, Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü., Ankara, 178 s.
- Alapala, S., Ünal, N. 2009. Sığır ve koyun yetiştiriciliğinde organik ve konvansiyonel üretimin bazı özellikler bakımından karşılaştırılması. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 49(1), 63-75.
- Altman, J.D. 1998. Animal Activity and Visitor Learning at The Zoo, Anthrozoos 11, 12–21.
- Anderson, D., Lucas, K.B., Ginns, I.S. 2003. Theoretical Perspectives on Learning in An Informal Setting, J. Res. Sci. Teach., 40: 2, 177– 199.
- Ballantyne, R., Packer, J., Hughes, K. 2007. Environmental awareness, interests and motives of botanic gardens visitors: Implications for interpretive practice. Tourism Management, 29(3), 439-444.
- Berkyez, Ş. 1992. Hayvanat Bahçesi Fiziksel Planlamalarda Göz Önünde Bulundurulması Gerekli Genel Prensipler, Yüksek Lisans Tezi, Ç.Ü., Adana, 106 s.
- Clubb, R., Mason, G. 2003. Animal Welfare: Captivity effects on wide-ranging carnivores. Nature 425(6957):473-4. DOI: 10.1038/425473a
- Conway, W.G. 2003. The role of zoos in the 21st century. International Zoo Yearbook, 38(1), 7-13.
- European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). 2024. Annual Report and Membership Information.
- Giritlioğlu, C., Ergun, N., Yüzer, M.A. 1993. Yerleşmelerde İnsan-Doğa İlişkileri ve hayvanat Bahçelerinin Kurgu ve Tasarım İlkeleri Florya Hayvanat Bahçeleri Örneği, Tasarım Dergisi, 39: 4, 68-72.

- Hosey, G.R. 2005. How does the zoo environment affect the behaviour of captive primates? *Appl. Anim. Behav. Sci.* 90: 2, 107–129.
- IUDZG (World Zoo Organisation)-IUCN (The World Conservation Union), 1997. Dünya Hayvanat Bahçesi Koruma Stratejisi, Çeviri: Güray Çelik, Çevre Koruma Daire Başkanlığı Yerel Gündem 21 Şube Müdürlüğü Yayını 3, Bursa.
- Jones, T.W. 1989. What Are Zoos, *Garten-und-Landschaft*, 85: 1, 19-23.
- Khan, M., Balieva, G.N. 2021. Keeping wild animals in captivity -traditional entertainment or modern conservation approach? *Tradition and Modernity In Veterinary Medicine*, 6, 2(11), 109–116.
- Kellert, R.S. 2005. *Building for Life: Designing and Understanding The Human-Nature Connection*. Covelo, CA, Island Press, pp. 262, USA.
- Paksoy, Y., Gücüyener Hacan, Ö. 2023. Stereotypic Behaviour Observed in a Thoroughbred Horse after the Earthquake: Box Walking. *Kocatepe Vet J.* 16(2), 248-251. DOI: 10.30607/kvj. 1276289
- Pekince, H., Aslan, H., Erci, B. 2024. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığının Depresyon Düzeyi üzerine Etkisi. *Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences*, 9(4), 478-487. <http://doi.org/10.5281/zenodo.14236089>
- Plaatsman, M. 1996. *Zoo Exhibit Design: The Influence of Animal Visibility on Visitor Experience*, Master of Landscape Architecture, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, pp. 158.
- Reade, R.S., Waran, N.K. 1996. The modern zoo: How do people perceive zoo animals? *Anim. Welf.* 47, 109–118.
- Yılmaz, S., Özbilen, A. 2011. Hayvanat bahçeleri tasarım ilkeleri ve tipolojileri. *SDÜ Orman Fakültesi Dergisi*, 12, 47-56.
- Yılmaz, S. 2007. Hayvanat Bahçelerinin Doğa Korumadaki Rolü, 4. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10–13 Eylül, Malatya.
- World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). 2023. Annual Report.
- Wylson, A. 1994. *Theme Parks, Leisure Centres, Zoos and Aquaria*, Longman Harlow, New York, pp.183.